

CZU: 343.143(73)

DOI:10.5281/zenodo.6645018

ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАЩИТЫ УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА В США

Лейла Аловсат МАМЕДОВА кызы

докторант кафедры криминалистики

и судебной экспертизы

Бакинского Государственного Университета

One of the most pressing problems in many countries is the organization of state protection of participants in criminal proceedings. It is caused by an increase in murders and attempted murders against prosecution witnesses testifying in organized crime cases. To prevent the crimes in question, many countries have adopted special laws aimed at protecting witnesses. It is the testimony of the prosecution witnesses that is the basis for the convictions in most criminal cases of organized crime. The situation is further complicated by the fact that the protected witnesses, as a rule, communicated with the criminals for a long time. This gives the attackers the opportunity to kidnap close relatives of the protected criminals and, subsequently, putting forward threats to use violence, blackmail them, in response to refusing incriminating testimony. The article examines some of the issues of the application of legislation aimed at protecting these witnesses and their relatives in US law enforcement practice. It also analyzes programs that provide protection for witnesses who give testimony in criminal cases while serving their sentences in places of deprivation of liberty. Prisoners who have previously participated in such programs may also be protected.

Keywords: witness; defense; organized; crime; prosecutor.

На фоне растущей озабоченности по поводу покушений и убийства свидетелей, которые дают уличающие в преступлении(ях) показания, по делам об организованной преступности во многих странах принимаются специальные Законы, направленные на их защиту. Великобритания является страной, где впервые была применена программа защиты свидетелей. Существенное значение для изучения этого опыта, имеют публикации Р. Файф и Х. Маккея, которые провели исследование британской программы защиты свидетелей, в практике полиции Стратклайд. Ими исследована деятельность специальных подразделений для обеспечения безопасности свидетелей, если их жизни угрожает опасность, описаны структуры функционирования, финансовые затраты на защиту свидетелей и др. Аналогичные службы действуют в США [1, с. 280].

Институт защиты свидетелей получил широкое распространение и в

практике международного уголовного суда (МУС). Так, секретариат Международного уголовного суда (МУС) отвечает за внесудебные аспекты администрирования Суда, куда входят определенные обязательства по обеспечению безопасности в отношении потерпевших и свидетелей, «их защиты и поддержки» [2, с. 527].

Существенное значение имеет правоприменительная практика по защите несовершеннолетних свидетелей, подпадающих под действие Закона о защите свидетелей; роль различных действующих лиц, то есть судьи, обвинителя и защитника, с процессуальной и этической точки зрения [3]. В силу того, что данный институт наибольшее распространение получил в США, в настоящей статье постараемся подробно рассмотреть указанную правоприменительную практику. Программы защиты свидетелей в США всегда играли большую роль в борьбе с организованной преступностью. Представители организованной преступности США, как и в других странах, характеризуются следующими особенностями: наличием мощных сорганизованных сетей; жесткой дисциплиной; присутствием определенных познаний, навыков и умений; высокая квалификация; принадлежность к асоциальной среде; наличие субкультуры, обуславливающей устойчивость и воспроизводство преступной деятельности [4, с. 354.]. Профессионализация рассматриваемой категории преступников достигается за счет систематического совершения преимущественно однородных преступлений, доход от совершения которых является основным средством заработка. Федеральные прокуроры, в производстве которых находятся дела организованной преступности - считают показания защищаемых важными и существенными свидетелями. Как правило, по делам организованной преступности, весьма сложно добыть доказательства обвинения, кроме как показания свидетелей обвинения. Именно показания свидетелей обвинения являются основанием для вынесения обвинительных приговоров по большинству уголовных дел организованной преступности. По мнению многих прокуроров, что необходимо усилить меры для обеспечения безопасности защищаемых свидетелей. Такие свидетели нуждаются в дополнительной защите, потому что они дают показания против преступников из организованных групп и, могут быть, подвергнуты насилию, как ответной меры за дачу уличающих показаний по уголовному делу. Угрозе одновременно подвергаются и близкие члены семьи [5, с.125].

Ситуация осложняется еще тем, что защищаемые свидетели, как правило, длительное время общались с преступниками. Это дает

злоумышленникам возможность совершать похищения близких родственников защищаемых преступников и в последствии выдвигая угрозы применения насилия, шантажировать их, в ответ за отказ от уличающих показаний.

Федеральная программа безопасности свидетелей - известная программа WITSEC, предоставляется свидетелям и их близким родственникам с целью обеспечения их физической защиты (здоровья) и безопасности (18 USC § 3521.) Программа, осуществляемая под управлением Службы Маршала США, началась в 1971 году и с тех пор обеспечила защиту более 18 000 свидетелей и членов их семей [6]. Программа охватывает свидетелей, участвующих в федеральных делах, то есть делах, рассматриваемых федеральными судами или, находящихся в производстве следственных органов ФБР. Она обеспечивала здоровье, безопасность и благополучие свидетелей (и их семей), давших ценные свидетельские показания в ходе судебных разбирательств по делам организованной преступности. Ряд критиков программы отмечают, что она нарушает основные права защищаемых лиц на неприкосновенность частной жизни и личную свободу, свободу передвижения и. т.п. Однако их доводы не убедительны, так как цель программы — это сохранение жизни и здоровья свидетелей в процессе осуществления правосудия по уголовным делам. При этом они не учитывают, что почти все защищаемые свидетели ранее имели судимости за совершение тяжких преступлений. Это представляет еще одну проблему, так как практика свидетельствует - свидетели с криминальным прошлым нередко продолжают совершать преступления, будучи под защитой программы WITSEC [7, с.30]. К производству федеральной юрисдикции WITSEC подпадают такие преступления, как: убийство, грабеж, кража с взломом, поджог, кража и изнасилование.

Федеральная программа безопасности свидетелей WITSEC как указывалось выше, является федеральной программой. Однако несмотря на это, законодатели того или иного штата США могут принять закон, при условии ее соответствия Конституции США, действия которой распространяется на Федеральную программу безопасности свидетелей 18 USC § 3521 на территории штата, т. е. расширить ее юрисдикцию. В шести штатах: Колорадо, Мэриленд, Миссури, Нью-Джерси, Род-Айленд и Вирджиния - ввели в действие закон о защите свидетелей. В Содружестве Пуэрто-Рико также действует программа защиты свидетелей. В некоторых штатах, таких как Калифорния, Айова и Нью-Йорк, есть программа защиты свидетелей, которая была создана без какого-либо законодательства.

Государственные программы защиты свидетелей сильно различаются по сложности и формальности. В некоторых штатах есть программы, но они не финансируются, например Вирджиния. В других штатах отсутствуют финансовые возможности осуществить переселение свидетелей после суда в другое место. Даже те программы, у которых есть такая возможность, сильно различаются [8]. Федеральная программа безопасности свидетелей WITSEC обладает юрисдикцией в отношении следующих преступлений:

- любое преступление, которое происходит на федеральной земле или включает в себя федеральных должностных лиц, таких, как убийство в любом штате или в индийской резервации; кража на военной базе, или нападение на агентство по борьбе с наркотиками агента (DEA);

- преступление, связанное с мошенничеством, обманом или искажением информации, представляемым Федеральному правительству (например, федеральное налоговое мошенничество Medicaid, или мошенничество с кредитами администрации малого бизнеса;

- преступление, которое совершено в одном штате - окончено в другом штате. К примеру, преступник похищает жертву из штата Орегон, а в штате Невада насильно лишает его свободы;

- преступление, где преступное поведение охватывает несколько штатов. К примеру, действия преступников, совершивших интернет-мошенничества распространялись на несколько штатов;

- к Федеральной юрисдикции WITSEC относятся иммиграционные и таможенные преступления, такие как - ввоз детской порнографии или международная торговля людьми [8].

Программа WITSEC оказывает огромную роль в защите информаторов. Представленные ими свидетельские показания оказали значительную роль в снижении уровня коррупции [9]. Программа WITSEC обеспечивает защиту, предоставляя свидетелям и их ближайшим родственникам новую документацию, жилье и помощь в оплате основных расходов на проживание, например, на медицинское обслуживание. По сути, свидетели в программе начинают новую жизнь с новыми личностями, которые позволяют им избежать обнаружения теми, кто заинтересован в нанесении им вреда.

С помощью программы WITSEC свидетели также получают круглосуточную защиту, когда они дают показания в суде. Защищаемый свидетель круглосуточно обеспечивается вооруженной охраной. Его физическая безопасность с особой тщательностью охраняется в здании суда. Свидетель также может быть изолирован в секретном месте

(специальном помещении) до, и во время судебного разбирательства, а затем переведен в «новую жизнь», после завершения судебного разбирательства.

Решение о предоставлении свидетелю услуг по безопасности принимает Генеральная прокуратура США. Управление правоохранительных органов (ОЕО) Министерства юстиции США отвечает: за санкционирование или утверждение услуг по защите любого свидетеля; или его ближайших родственников, которые дают показания по уголовному делу. Требуется обязательное письменное согласие свидетеля для участия в программе. Однако не всем свидетелям предлагаются услуги по защите. ОЕО может предложить защиту свидетеля через программу WITSEC, в том случае, если показания свидетеля имеют существенное значение для дела, и, если эти свидетельские показания ставят под угрозу жизнь свидетеля или его семьи. Решение о предоставлении защиты принимается должностными лицами Министерства юстиции и, обычно, принимается после консультаций с прокурорами и следователями, участвующими в деле. Действующее законодательство США предусматривает возможность ведения переговоров с должностными лицами от имени свидетелей; их адвокатам; доверенным лицам - о вступлении в программу WITSEC.

Генеральная прокуратура определила конкретные типы дел, в которых свидетель может быть допущен к участию в программе WITSEC. К ним относятся преступления, причисляемые к организованной преступности.

Определение организованной преступности дано в Законе «О рэкетирских и коррумпированных организациях (RICO)», принятым Конгрессом США в 1970 году. В соответствии с Законом RICO получение денежных и иных материальных благ, посредством участия в рэкрете (организованной, незаконной деятельности) является федеральным преступлением. Закон допускает уголовное преследование, с последующим осуждением лица к лишению свободы и конфискацией незаконных доходов. Согласно Закону RICO заинтересованные лица, которым в результате преступной деятельности причинен материальный ущерб, могут подать в суд о возмещении причинённого вреда.

Закон RICO противодействует организованной преступности (мафии), а также, предприятиям или ассоциациям, занимающимся преступной деятельностью. Закон RICO позволяет прокурорам произвести объединение уголовных дел в одно уголовное производство и. т. д.

Согласно Закону RICO, свидетель может быть допущен к участию в

программе WITSEC по делам:

- с незаконным оборотом наркотиков;
- совершение любого серьезного федерального уголовного преступления, которое может привести к реальной угрозе жизни свидетеля, либо его близким родственникам;
- любое серьезное государственное уголовное преступление, которое может привести к преследованию свидетеля, и, либо его близких родственников;
- любое гражданское или административное производство, которое могло поставить под угрозу безопасность свидетеля, либо его близких родственников.

Программа WITSEC обеспечивает защиту свидетелей, которые дают показания по уголовным делам, одновременно отбывая наказание в местах лишения свободы. Защищенными могут быть также заключенные, которые ранее принимали участия в программе WITSEC. В таких случаях Федеральное бюро тюрем предоставляет свидетелям услуги по защите. Заключенные свидетели часто помещаются в изоляторы защитного содержания в федеральных тюрьмах. В этих изоляторах содержат только свидетелей программы WITSEC, и они отделены от других осужденных.

Наряду с Федеральной программой WITSEC, в некоторых штатах США, действуют свои программы по защите свидетелей. Например, Калифорнийская программа помощи и переселения свидетелей (Cal OEO) может предложить защиту свидетеля через программу WITSEC, в том случае, если показания свидетеля имеют существенное значение для дела, и, если эти свидетельские показания ставят под угрозу жизнь свидетеля или его семьи. Cal OEO обеспечивает защиту свидетелей в любом случае, когда они могут оказаться в опасности. Например, в деле о домашнем насилии, возбужденном в суде штата, защищаемым свидетелем может быть любовник жены обвиняемого.

Непосредственная защита свидетелей возложена на Службу маршалов США. Они обеспечивает безопасность, здоровье и безопасность охраняемых свидетелей, их непосредственных иждивенцев, чьи жизни находятся в опасности.

Заместитель маршала США несет ответственность за защиту свидетеля в суде. Как правило, охраняемые свидетели преследуются торговцами наркотиками, террористами, членами организованной преступности и другими преступниками. Свидетели и их семьи обычно получают новые удостоверения личности с подлинными документами.

Свидетелям предоставляется жилье, средства к существованию и медицинское обслуживание. Также может быть предоставлено профессиональное обучение и помощь в трудоустройстве. Маршалы США обеспечивают круглосуточную защиту всех свидетелей, пока они находятся в условиях повышенной опасности, включая досудебное судебное разбирательство, в период дачи показаний в суде, и других обстоятельствах, связанных с явкой в суд. Как в уголовных, так и в гражданских делах с участием свидетелей, находящихся под защитой, маршалы США сотрудничают с местными правоохранительными и судебными властями [10].

Таковы некоторые вопросы о федеральной программе США по защите свидетелей.

Полагаем, что дальнейшее исследование данного вопроса послужит основанием для совершения национального законодательства

Ссылки:

1. FYFE, N., MCKAY, H. Police protection of intimidated witnesses: A study of the strathclyde police witness protection programme B: Policing and Society an International Journal of Research and Policy Volume 10, Issue 3, 2000, с.277-299.
2. ARBIA, S. The International Criminal Court: witness and victim protection and support, legal aid and family visits. B: Commonwealth Law Bulletin. Courts and Tribunals, Volume 36, Issue 3, 2010, с.519-528.
3. ВНАКОРИ, S. Victim and Witness Defense The Way Forward. B: Commonwealth Law Gazette Vol. 39, Issue 1, 2013, с.43-48.
4. АЛЕКСЕЕВ, А.И., ГЕРАСИМОВ, С.И., СУХАРЕВ, А.Я. Криминологическая профилактика: теория, опыт, проблемы. Москва: НОРМА, 2001, 496 с.
5. MONTANINO, F. Protecting Organized Crime Witnesses in the United States. B: International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice. Volume 14, Issue 1-2, 1990, с.123-131.
6. Marshals Service Witness Security Program. U.S. Department of Justice U.S. [Доступ: 20.10.2021] Доступно: <https://www.usmarshals.gov/witsec/>
7. SLATE, R.N. Federal Witness Protection Program: Its Evolution and Continuing Growing Pains. B: Journal Criminal Justice Ethics, Volume 16, Issue 2, 1997, с. 20-34.
8. Oversight of the Department of Justice Witness Security Program: hearing before the Committee on the Judiciary, United States Senate, One

Hundred Fourth Congress, second session ... June 18, 1996 [Доступ: 10.11.2021]
Доступно: <https://judiciary.house.gov/>

9. CHORDIA, R., SABHARWAL, M., RELI, J.E., BERMAN, E.M.
Organizational Protection for Whistleblowers: Cross-National Research. В: Public
Management Review, Volume 22, Issue 4, 2020, с.527-522

10. Witness Security Program. [Доступ: 10.11.2021] Доступно:
<https://www.usmarshals.gov/witsec/>

